

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
282 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
282 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....270
Urmanova Umida Xakimdjano
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

KO'P TARMOQLI FERMER XO'JALIKLARIDA ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINI BUDJETLASHTIRISHNING TASHKILY-USLUBIY JIHATLARI

Urmanova Umida Xakimjanovna

Astraxan davlat texnika universiteti Toshkent viloyati filiali,
Umumiy ekologiya va iqtisodiyot kafedrası dotsenti, i.f.f.d.(PhD),

Annotatsiya: Mazkur maqolada asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirish va hisobining uslubiy jihatlarini takomillashtirish masalalari bayon qilingan. Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida moliyaviy natijalarni va ularning sarflanishini budjetlashtirish tartiblari yoritilgan. Fermer xo'jaliklari asosiy faoliyatdan olinadigan pul kirimlari budjetini sotiladigan mahsulot (ish va xizmat)larning turlari, sotish kanallari hamda yil choraklari bo'yicha tuzish tavsiya qilingan. Shuningdek, boshqaruv hisobi tizimida xarajatlar budjetini tuzish usullari bo'yicha ham takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: budjetlashtirish, xarajatlar budjeti, sotish budjeti, moliyaviy natijalar budjeti, CVP (Cost Value Profit), doimiy xarajatlar, o'zgaruvchan xarajatlar.

Abstract: This article discusses the issues of improving the methodological aspects of budgeting and accounting for main operational expenses. It covers the procedures for budgeting financial results and their utilization in multi-sectoral farms. It is recommended to prepare the budget for cash inflows from the main activities of farms based on the types of products (works and services) sold, sales channels, and quarters of the year. Additionally, methods for preparing the expense budget in the management accounting system are proposed.

Keywords: budgeting, expense budget, sales budget, financial results budget, CVP (Cost-Value-Profit), fixed expenses, variable expenses.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методических аспектов бюджетирования и учета основных операционных затрат. Освещены процедуры бюджетирования финансовых результатов и их использование в многоотраслевых фермерских хозяйствах. Рекомендовано составление бюджета денежных поступлений от основной деятельности фермерских хозяйств по видам продаваемой продукции (работ и услуг), каналам сбыта и кварталам года. Также предложены методы составления бюджета затрат в системе управленческого учета.

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет затрат, бюджет продаж, бюджет финансовых результатов, CVP (Cost-Value-Profit), постоянные затраты, переменные затраты.

KIRISH

Jahonda agrar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligiga erishish, moliyaviy va boshqaruv hisobini samarali tashkil etish, muhim boshqaruv qarorlarini qabul qilishda budjetlashtirish tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda agrar soha korxonalarida boshqaruv hisobini samarali tashkil etish orqali qishloq xo'jalik korxonalarining moliyaviy resurslarini boshqarish va nazorat qilish, xo'jalik faoliyati natijalarini baholash va zaxiralarni aniqlash, biznes rejada belgilangan ishlab chiqarish va moliyaviy-iqtisodiy maqsadlarga erishish, budjetlashtirish tizimi va budjet modellari samaradorligini ta'minlash kabi muhim masalalar tizimli va kompleks tarzda o'rganilmaganligi ushbu yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borish zaruriyatini belgilaydi.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligini isloh qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligida resurs tejankor texnika va texnologiyalarni joriy etish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, mehnat unumdorligini oshirish, agrobiznes muhitini yaxshilash va qo'shilgan qiymat zanjirini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida: "... qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish, chorvachilik ozuqa bazasini kengaytirish va ishlab chiqarish hajmini 1,5-2 baravar ko'paytirish va hududlarni mutanosib rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotni 1,4-1,6 baravarga oshirish kabi muhim vazifalar belgilangan". Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlashda qishloq xo'jaligida raqobatbardosh mahsulotlarni zarur hajmda ishlab chiqarish, uning rentabellik darajasini oshirish, zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni qo'llash, moliya-xo'jalik faoliyatini budjetlashtirish va hisob-tahlil tizimini takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini belgilaydi. Xususan, agroklastlar tizimidagi korxonalarda daromadlarni xarajatlarni budjetlashtirishning nazariy, normativ va tashkiliy-uslubiy jihatlarni takomillashtirish; moliyaviy natijalar budjetlar va kelgusi yil uchun moliyaviy natijalar budjeti hamda umumiy moliyaviy natija budjetini tuzish alohida dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Korxonalar faoliyatining moliyaviy natijalari bevosita olingan daromadga bog'liq. Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda "daromad" atamasi umuman quyidagilarni tavsiflash uchun ishlatiladi: moliyaviy faoliyat natijalari; aksiya egalari to'lanadigan dividendlar va foizlar; kapitalning ko'payishiga bo'yicha iqtisodiy foyda va boshqalar.

Xususan, respublikamiz iqtisodchi olimlari A.O'lmasov, A.Vahobovlar tomonidan quyidagicha yondashilgan "firma daromadi – tovar va xizmatlar sotilishi tufayli uning ixtiyoriga kelgan pul tushumidir". Shuningdek, ular "yalpi daromad muayyan vaqtda, masalan bir yilda firmaning topgan jami daromadlari bo'ladi, bu barcha tovarlar va xizmatlarni sotishdan kelgan pul tushumidan iborat" deb ta'kidlaganlar.

D.N.Saidova tadqiqotlarida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklari va ularning daromadlari shakllanishi va taqsimlanishini tadqiq qilish natijasida fermer xo'jaligini yalpi daromadi tushunchasiga quyidagicha mualliflik ta'rifi bergan: "Fermer xo'jaligining yalpi daromadi bu muayyan vaqtda, masalan, bir yilda iqtisodiy faoliyat natijasida uning ixtiyoriga kelib tushgan pul va moddiy shakldagi tushumlar".

S.Fisher, R.Dornbush, R. Shmalenzilar yozishicha, "Firmaning daromadi – mazkur davr (aytaylik bir yil) ichida tovar yoki xizmatlarni sotishdan olingan summa. Firma sarflari mazkur davrda sotilgan tovarlar yoki xizmatlarni ishlab chiqarish bilan bog'liq xarajatlar. Foyda yoki sof daromad daromadlarning xarajatlardan oshgan qismidan iborat".

O'zbek tilining izohli lug'atida daromad quyidagicha ta'riflangan: "Daromad - savdo-sotiq, mehnat, ishlab chiqarish sohalaridan davlat yoki ayrim shaxslar hisobiga kelib tushadigan sof pul va boshqa xil tushumlar, kirim".

B.Erkaev, G. Karimova "daromad" tushunchasining lug'aviy ma'nosini "daromad brutto(doxod brutto, gross income) - biror faoliyatdan kelgan yalpi daromad. Masalan, mahsulotni sotish va xizmat ko'rsatishdan kelgan daromad" deb ta'riflaydilar.

T.S.Malikov daromad va xarajatlarga korxonalar moliyaviy boshqaruv nuqtai nazaridan yondashib, "xo'jalik yurituvchi subyektning daromadlari va xarajatlari, uning budjet va budjetdan tashqari fondlar bilan o'zaro aloqalar choraklarga bo'lingan tarzda tegishli yil uchun tuziladigan moliyaviy rejada o'z aksini topadi" deb ta'kidlagan.

T.S.Malikov, D.R.Vahobovlar fikricha "Asosiy faoliyatda "foyda"ning barcha tushunchalarini quyidagi uch guruhga birlashtirish mumkin:

1-realizatsiya qilinadigan tovar(xizmat)lar sotish bahosi bilan ularni ishlab chiqarish xarajatlari o'rtasidagi farq sifatida o'lchanadigan foyda.

2-sof aktivlarning yil oxiridagi va yil boshidagi o'lchamlarining farqi sifatida o'lchanadigan faoliyatning ayrim davriga tegishli bo'lgan foyda (uning kapitallashtirilganligi).

3-foydani kapitaldan olingan daromad sifatida tushunish.

Foydaning ma'no-mazmunini aniqlashga bo'lgan yondashuvning turlicha ekanligidan kompaniyalar tomonidan taqdim etiladigan hisobot ma'lumotlarining standart paketlariga qarab turib, uning miqdori to'g'risida aniq bir fikrni aytishning hamma vaqt ham iloji yo'q".

A.A.Blagodatin, L.Sh.Lazovski, B.A.Rayzberglar ta'kidlashicha "Daromad - o'ta keng tarqalgan, keng qo'llaniladigan va ayni vaqtda har xil ma'nolarda qo'llaniladigan tushuncha. Keng ma'noda bu tushuncha istalgan pul mablag'lari kirimi yoki pul qiymatiga ega moddiy qiymatliklarning olinishini bildiradi. Kompaniyaning daromadini xususiy kapitalni ko'paytirishga olib keladigan uning aktivlar ko'payishi yoki majburiyatlarining kamayishi kabi tavsiflash mumkin. "Daromad" tushunchasi umuman davlat miqyosida (milliy daromad), korxonalar, firmalar nisbatan (korxonalar yalpi daromadi, sof daromadi), alohida shaxslarga nisbatan (aholining pul daromadlari, fuqarolarning real daromadlari, shaxsiy daromad) deb qo'llaniladi. Korxonalar yalpi daromadi tovarlar va xizmatlarni sotishdan tushgan tushumlar, bajarilgan ishlar, mulkiy boyliklar, berilgan kreditlar bo'yicha olingan foizlar va boshqa pul va moddiy tushumlardan iborat. Davlat daromadlari asosan xazinaga tushadigan soliqlar, yig'imga, ajratmalar va rentadan iborat. Fuqarolarning daromadlari ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar, dividendlar va uy xo'jaligi mahsulotlarini sotish orqali shakllantiriladi. Ko'pincha "sof daromad" degan so'z birikmasi ishlatilib, umumiy, yalpi daromad va moddiy resurslar xarajatlari o'rtasidagi farqni bildiradi. Yanada torroq ma'noda daromad foyda deb izohlanadi. "Daromad" tushunchasi qaysi ma'noda qo'llanilishini oydinlashtirish uchun uni birgalikda qo'llaniladigan epitet yoki unga qo'shimcha qilinadigan so'zlar bilan birgalikda o'rganish zarur."

M.Z.Pizengols daromad tushunchasini ta'riflashga buxgalteriya balansini nuqtai nazaridan yondashib, "Tashkilot daromadlari deb, ishtirokchilar (mulk egalari)ning ulushlaridan tashqari, tashkilot kapitalining ko'payishiga olib keladigan, aktivlar (pul mablag'lari, boshqa mulklar) tushumi natijasida iqtisodiy nafning ko'payishi va (yoki) majburiyalarning kamayishi tan olinadi" deb yozgan.

"Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun konseptual asos"ning 38.5 bandiga muvofiq: "Daromadlar - hisobot davrida aktivlarning ko'payishi yohud majburiyatlarining kamayishidir". Shuningdek, mazkur standartning 53-bandida: "Yalpi daromad xo'jalik yurituvchi subyektning asosiy va asosiy bo'lmagan faoliyatidan olingan daromadlarni o'z ichiga oladi. Asosiy faoliyatdan olingan daromad - mahsulot, ishlar, xizmatlar, tovar-moddiy zaxiralar, boshqa aktivlarni sotishdan, shuningdek mukofotlar, foizlar va dividendlar, gonorarlar va xo'jalik yurituvchi subyektning asosiy faoliyatiga bog'liq bo'lgan rentadan olinishi mumkin" deb ko'rsatilgan.

"Asosiy xo'jalik faoliyatidan olinadigan daromadlar" nomli №2 BHMSga muvofiq: "50 b". Shuningdek, mazkur standartning 6.1 bandida "Asosiy xo'jalik faoliyatidan olinadigan daromadlar - xo'jalik yurituvchi subyektning odatdagi faoliyati davomida vujudga keladigan davr ichida mulk egalari o'z sarmoyalariga badali bilan bog'liq bo'lgan ko'payishlarni istisno etganda, o'z sarmoyasi ko'payishiga olib keladigan tushumlar" deb izohlanadi.

O.Bobojonov, K.Jumaniyozovlar ta'kidlashicha "Moliyaviy natijalar - tegishli hisobot davrida subyektning moliyaviy-xo'jalik faoliyatining natijasi bo'lmish olingan foyda yoki ko'rilgan zarardir. Ushbu natijalar bo'yicha ma'lumotlar o'z vaqtida va to'liq ravishda tegishli hujjatlarda qayd qilinish, umumlashtirilishi zarur".

B.Hoshimovning yozishicha "Korxonalar sof daromadi ushbu korxonalar tomonidan jamg'ariladigan va ehtiyojlariga ishlatiladigan korxonalar yalpi daromadining bir qismidir. Davlatning markazlashtirilgan sof daromadi uning ixtiyorida umumdavlat ehtiyojlari uchun foydalanish maqsadida jamlanadi". Ushbu yondashuvda sof daromadga ham korxonalar miqyosida (mikro darajada), ham umumiy iqtisodiyot miqyosida (makro darajada) qaralgan.

Yuqorida ilmiy asarlari sharhlangan olimlar va mutaxassislar iqtisodiyotning turli jabhalarida tadqiqotlar olib borganliklari bois, ularning "daromad" tushunchasiga yondashuvlarni uchta, ya'ni umumiy iqtisodiyot, moliyaviy boshqaruv va buxgalteriya hisobi nuqtai nazari bo'yicha turkumlarga ajratish mumkin.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida avvalo umumiy metodologik asos sifatida dialektika; ilmiy tafakkur, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, abstrakt-mantiqiy metodlar, qiyoslash kabi

nazariy umumilmiy metodlardan foydalanildi. Umumilmiy empirik metodlardan esa, ilmiy va qomusiy manbalarni sharhlash, kuzatish va retrospektiv tahlil usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Foydaning har bir aniq maqsad uchun yo'naltiriladigan summasi amaldagi qonunchilik va fermerning moliya-hisob siyosatini inobatga olgan holda aniqlanishi zarur. Bunda ajratmalar ahamiyatlilik, talab va imkoniyat tamoyillariga qarab amalga oshiriladi. Xususan, ishlab chiqarishni va ijtimoiy sohani rivojlantirish uchun foydadan ajratmalar xarajatlar budjeti va o'z aylanma mablag'larini ko'paytirish rejalarini hisobga olgan holda aniqlanadi. U yoki bu maqsad uchun mablag' ajratish imkoniyati korxonada ixtiyorida qoladigan sof foydaning hajmiga bog'liq.

Yuqorida bayon qilinganlarga asosanib, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida moliyaviy natijalarni va ularning sarflanishini budjetlashtirish tartibini quyidagicha tasvirlash mumkin (1-rasm).

“Asosiy xo'jalik faoliyatidan olinadigan daromadlar” nomli №2 BHMSning 6.1 bandiga muvofiq “Asosiy xo'jalik faoliyatidan olinadigan daromadlar - xo'jalik yurituvchi subyektning odatdagi faoliyati davomida vujudga keladigan davr ichida mulk egalari o'z sarmoyalariga badali bilan bog'liq bo'lgan ko'payishlarni istisno etganda, o'z sarmoyasi ko'payishiga olib keladigan tushumlar”.

1-rasm. Fermer xo'jaliklarining moliyaviy natijalari va ularning sarflanishini budjetlashtirish tartibi¹.

Fermer xo'jaligining sotish budjeti umumlashtirilgan sodda shaklda yoki batafsil tuzilishi mumkin. Birinchi holatda sotish budjeti butun bir yilga, ikkinchi holatda esa, yilning oylari (yoki choraklari) bo'yicha tuzish tavsiya etiladi. Bizning fikrimizcha, fermer xo'jaliklari uchun sotish budjeti mahsulot, ish va xizmatlarning turlari, sotish yo'nalishlari va choraklar bo'yicha batafsil tuzilishi maqsadga muvofiq (2-jadval).

Sotiladigan mahsulotlarning miqdori va sotish baholari to'g'risidagi ma'lumotlar kontraktatsiya shartnomalariga asosan aniqlanadi. Kontraktatsiya shartnomalari bo'lmagan hollarda esa – o'tgan yildagi haqiqiy baholar bo'yicha (kutilayotgan inflyatsiya sur'atlarini hisobga olgan holda) aniqlash mumkin.

Yillik sotish hajmi sotish yo'nalishlari bo'yicha mahsulot, ish va xizmatlarni faoliyat turlari (o'simlikchilik, chorvachilik, sanoat ishlab chiqarishi va h.) bo'yicha taqsimlash rejalarini bilan bog'lanishi lozim.

1 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan

Amaliyotni o'rganish shuni tasdiqladiki, ko'pchilik fermer xo'jaliklarida xarajatlar budjeti, odatda, mavjud ishlab chiqarish quvvatlari va resurslaridan kelib chiqqan holda, ya'ni bozor talabi deyarli o'rganilmasdan, tuzilmoqda. Bu holda sotiladigan mahsulotlarning miqdori tovar mahsulotlarining yil boshiga bo'lgan qoldiqlarini rejalashtirilayotgan yildagi ishlab chiqarish hajmi bilan qo'shish va undan ichki xo'jalik ehtiyojlari uchun foydalaniladigan hamda qoldiq sifatida keyingi yilga o'tadigan mahsulotlar qiymatini chegirib tashlash yo'li bilan aniqlanadi.

2-jadval. 2023 yil "BAXROM" fermer xo'jaligining mahsulot (ish va xizmat)lar sotish budjeti².

Sotish muddatlari, yo'nalishlari, miqdor va qiymati Mahsulot, ish va xizmat turlari	I chorak			II chorak		
	miq. t.	baho ming.so'm	tushum ming, so'm	miq. t.	baho ming.so'm	tushum ming.so'm
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<i>O'simlikchilik tarmog'i mahsulotlari:</i>						
paxta	-	-	-	-	-	-
bug'doy va h.k	-	-	-	56 000	3 000	168 000,0
Jami	-	-	-	x	x	168 000,0
<i>Chorvachilik tarmog'i mahsulotlari:</i>						
sut	-	-	-	-	-	-
go'sht(so'yilgan vaznda)	-	-	-	-	-	-
Jami	-	-	-	-	-	-
HAMMASI:	x	x	-	x	x	168 000,0

2.2-jadvalning davomi

III chorak			IV chorak			Bir yilda		
miq. t.	baho ming. so'm.	tushum ming.so'm	miq. t.	baho ming.so'm	tushum ming. so'm	miq. t.	baho ming. so'm	tushum ming.so'm
-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
<i>O'simlikchilik tarmog'i mahsulotlari:</i>								
150 000	8 300	1 245 000,0				150 000		1 245 000,0
56 000	3 000	168 000,0	28 000	3 500	98 000,0	140 000		434 000,0
x	x	1 413 000,0	x	x	98 000,0	x	x	1 679 000,0
<i>Chorvachilik tarmog'i mahsulotlari:</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	x	1 413 000,0	x	x	98 000,0	x	x	1 679 000,0

Hozirgi vaqtda fermer xo'jaliklari ishlab chiqarish xarajatlarini budjetlashtirish uchun faqatgina *kalkulyatsiya usulidan*, u ham bo'lsa to'liq bo'lmagan holda foydalanib kelmoqda. Shu bois, uning mohiyatini batafsilroq ochib beramiz. Sotiladigan mahsulotlarning to'la tannarxini kalkulyatsiya usuli yordamida hisob-kitob qilishni quyidagicha amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. O'simlikchilik, chorvachilik, sanoat ishlab chiqarishi va yordamchi ishlab chiqarishlar bo'yicha xarajatlar rejasi (smetasi) tuziladi.

2. Budjetlashtirilayotgan yil oxiriga har bir tegishli tarmoq bo'yicha tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlarining budjeti tuziladi.

2 Meъёрий-услугий манбаларни ва амалиётни ўрганиш натижасида муаллиф томонидан тузилган.

3. Kelgusi davr xarajatlari smetasi tuzilib, budjetlashtirilayotgan yil uchun ularning o'sishi yoki pasayishini hisoblash imkoniyati yaratiladi.

Oy (chorak, yil) uchun xarajatlar budjetini butun xo'jalik bo'yicha (yoki mahsulot turlari bo'yicha) hisob-kitob qilish uchun "sof tushumdan foiz" usulini tavsiya qilamiz (3-jadval). Eslatish joizki, bu usulni muvaffaqiyatli qo'llash uchun fermer xo'jaligida xarajatlarning analitik hisobi to'g'ri tashkil etilgan bo'lishi lozim.

3-jadval. "BAXROM" fermer xo'jaligida "sof tushumdan foiz" usuli bo'yicha tuzilgan xarajatlar budjeti³.

Ko'rsatkichlar	O'tgan yildagi haqiqiy ma'lumotlar (2022 y. hisobot)		2023 yil rejasi (ming so'm)
	ming so'm	tushumga nisbatan, %	
Mahsulotlar sotish ish va xizmat)lar bajarishdan sof tushum (SST)	842 421,9	100	1 300 000,0
O'zgaruvchan xarajatlar (-), jami	650974,9	77,3	1 004 900,0
Shu jumladan:			
xom ashyo va materiallar	404 845,6	48	624 000,0
yoqilg'i	106 263,8	12,6	163 800,0
mehnat haqi, ajratmalari bilan birga	94 696,0	11,3	146 900,0
transport xarajatlari va h.k	33 864,4	4	52 000,0
	11 305,1	1,3	16 900,0
Doimiy xarajatlar (-), jami	57 657,8	x	57 657,80
Shu jumladan: amortizatsiya va h.k.	16 063,0	x	16 063,0
	10 875,8	x	10 875,8
Jami	832785,0	x	1 062 557,8

Shunday qilib, fermer xo'jaliklari xarajat va daromadlarni boshqarishni amalga oshirishda mahsulot ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini budjetlashtirishning muqobil variantlaridan eng maqbulini tanlaydilar. Tanlangan variantni hisobga olgan holda kelgusi davr uchun asosiy faoliyatdan olinishi kutilayotgan moliyaviy natija hisob-kitob qilinadi. Natijada, CVP (Cost Value Profit)-"xarajatlar-mahsulot ishlab chiqarish-natija" va marjinalizm tamoyillariga asoslangan fermer xo'jaliklarini budjetlashtirish tizimi shakllanadi.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Fermer xo'jaliklarida boshqaruv hisobi va budjetlashtirishning samarali tizimini joriy etish, moliyaviy natijalarni prognozlash va xarajatlarni boshqarish jarayonlarini aniq rejalashtirishni talab qiladi. Ma'lumki, har qanday xo'jalik faoliyatining muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning moliyaviy holatiga bog'liq bo'lib, bu esa o'z navbatida ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining samarali boshqarilishi, pul oqimlarini nazorat qilish, va natijalar prognozlarini tuzishga bog'liqdir. Ushbu masalalar yuzasidan taklif etilgan tizimda, fermer xo'jaliklarida xarajatlarni turkumlash orqali boshqaruv hisobi va budjetlashtirish tizimi takomillashtiriladi.

Tadqiqotda taqdim etilgan boshqaruv hisobi tizimida ishlab chiqarishni boshqarishning zamonaviy – CVP (Cost Value Profit) "xarajatlar-mahsulot ishlab chiqarish-natija", shuningdek, marjinalizm, ya'ni ishlab chiqarish bosqichidayoq o'zgaruvchan xarajatlarning mahsulot bilan qoplanishini tahlil qilish va foyda keltiruvchanlikni aniqlashga imkon beradi. Bu tamoyillar, fermer xo'jaliklarida ishlab chiqarish

3 Muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan. (Hisob-kitoblarini qisqartirish maqsadida shakl soddalashtirilgan holda keltiliriladi)

va sotish jarayonlarida samarali qarorlar qabul qilishda yordam beruvchi asosiy vositalardan biridir. O'zgaruvchan xarajatlar va ularning mahsulot bilan qoplanish darajasini o'rganish orqali, fermerlarga ishlab chiqarishning rentabellik darajasini oshirish imkoniyati yaratiladi.

Bundan tashqari, moliyaviy natijalarni prognozlash uchun "Moliyaviy natijalar budjeti"ni tuzishning afzalliklari asoslangan. Bu yondashuv, o'tgan yilgi haqiqiy ko'rsatkichlar va choraklar bo'yicha tahlil qilish orqali, fermer xo'jaliklariga kelgusi davr uchun daromadlarni prognozlashda aniqroq va ishonchli ko'rsatkichlarni taqdim etadi. Pul kirimlari bo'yicha budjetlashtirish jarayoni orqali, fermerlar o'zlarining daromadlarini prognozlash va xarajatlarni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning moliyaviy boshqaruvini yanada samarali qiladi.

Shuningdek, xarajatlarni budjetlashtirishda turli usullarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Kalkulyatsiya usuli, operatsion budjetlashtirish, va sof tushumdan foizlar kabi usullarni qo'llash, fermer xo'jaliklarida xarajat va daromadlarni boshqarishning turli jihatlarini hisobga olish imkonini beradi. Ushbu usullar, fermer xo'jaliklarining iqtisodiy faoliyatini yanada optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun zarurdir.

Shu bilan birga, fermer xo'jaliklari moliyaviy natijalar va xarajatlarni boshqarish tizimlarini doimiy ravishda tahlil qilib borishlari, kelgusi davr uchun moliyaviy natijalarni prognozlash orqali o'z biznes strategiyalarini takomillashtirishlari zarur. Bu jarayonlar, fermer xo'jaliklarining barqaror rivojlanishi va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, ilmiy tadqiqotda taqdim etilgan usullar va takliflar fermer xo'jaliklarida iqtisodiy boshqaruvni takomillashtirishda, ularning raqobatbardoshligini oshirishda va moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati(References)

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 й. ПФ-60-сон "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги Фармони, <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари тўплами. – Т.: "NORMA"
3. А. О'лмасов, А. Ваҳобов. Иқтисодийот назарияси, дарслик. – Т.: "Sharq", 2006. – В.167.
4. D. N. Saidova. "Fermer xo'jaliklarida daromadlarning shakllanishi va taqsimlanishi" mavzusidagi 08.00.04-"Mikroiqtisodiyot(ASM)" ixtisosligi bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasi avtoreferati. – В.9.
5. С. Фишер, Р. Дорнбуш, Шмалензи Р. Экономика: Пер. с angl. so 2-go izd. – М.: "Delo LTD", 1995. – S.127.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Т.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – В.567-568.
7. Erkaev B., Karimova G. Bozor iqtisodiyoti (izohli lug'at). "Sharq" nashriyot-matbaa konsernining bosh tahririyati. Toshkent, 1997. – В.54.
8. Т. Malikov. Moliya: Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasi. O'quv qo'llanma. – Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 2009. – В.137.
9. Т. S. Malikov, D. R. Vahobov. Moliya: Chizmalarda. O'quv qo'llanma. – Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 2010. – В.221.
10. Благодатин А.А., Лазовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Финансовый словарь. – М.: ИНФРА-М, 1999. – VI, С.103-104.
11. Пизенголц М.З. Бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве. Т.1. Ч.1. Бухгалтерский финансовый учёт: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – С.405.
12. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi milliy standartlari to'plami. – Т.: "NORMA", 2011. – В.13.
13. О. Bobojonov, К. Jumaniyozov. Moliyaviy hisob. – Т.: "Moliya" nashriyoti, 2002. – В.489.
14. Hoshimov В. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. – "Yangi asr avlodi" nashriyot-matbaa markazi, 2004. – В.176.
15. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари тўплами. – Т.: "NORMA" нашриёти, 2011. – В.52.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

